

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

С. Е. Генкал¹, В. О. Кущенко^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, filadelfus205@gmail.com, ORCID ID: ID 0000-0001-7812-6103

² lovevikaaa@gmail.com,

Генкал С. Е., Кущенко В. О. Пізнавальний інтерес як засіб формування предметної компетентності учнів на уроках біології. *Природничі науки.* – *Природничі науки.* – 2021. – 18: 119–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735609>

Анотація У статті розглядається сутність категорій «пізнавальний інтерес» та «предметна компетентність». Запропоновано структуру предметної компетентності учнів, проаналізовано форми, методи, засоби стимулювання пізнавального інтересу учнів. Обґрунтовано дидактичні можливості пізнавального інтересу як засобу формування предметної компетентності учнів на уроках біології.

Ключові слова: пізнавальний інтерес, урок біології, учень, предметна компетентність, успішність, пізнавальна діяльність, освіта.

Genkal S.E, Kushchenko V.O. Cognitive interest as a means of forming subject competence of students in biology lessons. *Prirodniči nauki.* – *Prirodniči nauki.* – 2021. – 18: 119–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735609>

Abstract The article considers the essence of the categories «cognitive interest» and «subject competence». The structure of subject competence of pupils is offered, forms, methods, means of stimulation of cognitive interest of pupils are analyzed. The didactic possibilities of cognitive interest as a means of forming students' subject competence in biology lessons are substantiated.

Keywords: cognitive interest, biology lesson, student, subject competence, success, cognitive activity, education.

Вступ. Сьогодні актуальності набуває проблема формування компетентностей учнів, готовності до подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Формування компетентностей учнів є одним головних питань в освіті. На сьогодні компетентність вважають основною ознакою освіченості людини. В контексті цього, основну увагу акцентують на результатах навчання, не на завченому матеріалі, а на уміннях діяти в різних неперобачуваних ситуаціях [1].

О. Пометун зазначає, що компетентна людина застосовує ті стратегії, які здаються їй найбільш прийнятними для виконання окреслених завдань, компетентність – це результативно-діяльна характеристика освіти [4, с. 7].

Модернізація сучасної школи спрямована на забезпечення успішності в навчальній діяльності та на особистісний розвиток учнів. Стійкий пізнавальний інтерес учнів є одним із основних критеріїв ефективності педагогічного процесу [3].

Як відомо, інтерес має визначену предметну спрямованість. У сучасній педагогіці пізнавальний інтерес розглядають як один із важливих засобів підвищення результативності навчання біології та якості знань з предмету.

Пізнавальний інтерес є одним із важливих факторів удосконалення процесу навчання, є першою ланкою в активізації самостійної пізнавальної діяльності, забезпечує творчий підхід, бажання самоосвіти та розвиток якостей, що складають компетентність випускника школи. Незважаючи на значну кількість досліджень щодо формування предметної компетентності учнів, проблема залишається актуальною тому, що необхідно подолати протиріччя між потребами суспільства в творчій, самостійній, компетентній особистості випускника та пасивними моделями навчання учнів, що ґрунтуються на знаннєвій парадигмі та позбавляють учнів інтересу до предмету.

Мета статті – теоретично обґрунтувати дидактичні можливості пізнавального інтересу як засобу формування предметної компетентності учнів на уроках біології.

Матеріали та методи дослідження. Теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з метою з'ясування сутності понять «пізнавальний інтерес», «предметна компетентність»; аналіз і систематизація отриманих даних для обґрунтування висновків. Емпіричні: спостереження за пізнавальною діяльністю з метою обґрунтування методики формування предметної компетентності учнів на уроках біології.

Результати та їх обговорення. Проблему розвитку пізнавального інтересу в навчанні досліджувало багато вітчизняних та закордонних педагогів. У своїх працях цю проблему висвітлювали Я. А. Коменський, О. К. Макаров, А. В. Усова. Головну роль в класичній педагогіці відводили пізнавальному інтересу, як можливості наблизити учня до навчання. На думку відомого педагога К. Д. Ушинського навчання, що проходить без інтересу, а лише з вимогами та примушуваннями, позбавлене будь-якого сенсу та не спонукає учня до зацікавленості в діяльності [6].

На сьогодні проблема пізнавального інтересу на уроках широко досліджена, але є не менш актуальною, тому існує безліч підходів до визначення поняття «пізнавальний інтерес». Найбільш повне визначення запропонувала О. Я. Савченко, дослідниця розглядає пізнавальний інтерес, як прагнення учня до знань, що активно проявляється у ставленні до вивчення явищ, сутності предмету [5].

Пізнавальний інтерес не є вродженим, його можна лише набути впродовж життя. Він має велике значення для формування особистості, зокрема, сприяє розвитку творчого підходу до вирішення проблем, розвиває силу волі, сприяє активізації мислення.

На підставі аналізу наукових досліджень (Б. Г. Ананьєв, М. Ф. Беляєв, Л. І. Божович, Л. А. Гордон, С. Л. Рубінштейн, О. Я. Савченко, В. М. Мясичев, Г. І. Щукіна та ін.) можна стверджувати, що активізація пізнавального інтересу на уроках біології є ефективним засобом формування компетентностей у процесі навчання біології. Як зазначає Г. І. Щукіна, інтерес виступає як потужний активатор, стимул діяльності, реальних предметних, навчальних творчих дій і життєдіяльності в цілому [7].

Головним стимулом пізнавального інтересу є зміст навчального матеріалу. Він є своєрідним фундаментом з якого починається зацікавленість учня. Завдяки багатогранності науки біології навчальний матеріал синтезує різний фактичний матеріал, що розкриє перед учнями закони, взаємозв'язки та процеси, явища живої природи. Також не менш важливими є організація навчальної діяльності учнів та відносини між вчителем та учнями.

Одноманітні форми, методи та прийоми на уроках, що використовує вчитель стають неефективними. Процес навчання повинен бути зорієнтований на пізнавальні потреби та інтереси учнів, різноманітність методів, прийомів та форм навчання допоможуть зацікавити учнів у навчанні, що в свою чергу забезпечить розвиток пізнавального інтересу.

Особливий вплив на характер діяльності учнів, розвиток їх активності та самостійності на уроках біології здійснюють методи, що стимулюють пізнавальну діяльність: евристичний, метод проблемного викладу, дослідницький, метод «мозкового штурму», конкретних ситуацій, метод інциденту, інтерактивні методи. Зазначені методи сприяють творчому підходу до розв'язання проблем, при цьому учні самостійно знаходять відповідь, обґрунтовують висновки, порівнюють, аналізують. У процесі такої навчальної діяльності розвивається не тільки самостійність, але й оригінальність, нелінійність мислення, формується цілісне уявлення про біологічні системи, що позначається на розвитку предметної компетентності учнів.

Предметна компетентність учнів включає змістовий, операційний (форми, методи, засоби навчання), пізнавальний (характер самостійної пізнавальної діяльності) компоненти.

Предметна компетентність учнів ґрунтується на опануванні ключових блоків змісту, умінь застосовувати знання в реальному житті, досліджувати, моделювати біологічні процеси та об'єкти, використовувати методи біологічних досліджень, порівнювати, інтерпретувати отримані результати, узагальнювати, робити висновки.

Предметна компетентність учнів – це багатоаспектна категорія, якщо її розглядати за рівнями самостійної пізнавальної діяльності, слід виділи-

ти: елементарно-понятійну, описову, порівняльну, узагальнювальну, практичну, причинно-наслідкову, аналітично-синтетичну, проблемно-творчу діяльність учнів. Перехід за рівнями самостійної пізнавальної діяльності від елементарно-понятійної до проблемно-творчої діяльності означає набуття учнями предметної компетентності.

У даному контексті слушною є думка А. Боднар та Н. Макаренко, які визначають пізнавальний інтерес як вищий етап розвитку пізнавальної діяльності особистості та пов'язаний з намаганням самостійно розв'язати проблемне питання. При цьому учень шукає причину, намагається осягнути сутність предмета, самостійно встановити закономірність, розкрити причинно-наслідкові зв'язки [2, с. 34].

Розвиток пізнавального інтересу учнів сприяє формуванню дослідницької та екологічної компетентності. Включення учнів у навчально-дослідницьку роботу дає можливість повноцінно розкрити пізнавальні інтереси учнів. Дана діяльність потребує проходження багатьох етапів:

- опрацювання теоретичного матеріалу;
- проведення спостережень, експеримент;
- математична обробка даних;
- оформлення роботи;
- представлення, захист результатів дослідження.

Дослідницька компетентність формується також під час виконання учнями проектів. Важливо, щоб їх тематика відповідала пізнавальним інтересам учнів та була особистісно значущою. Підготовка проекту проходить також в декілька етапів, обирається тема, опрацьовується література, реалізується експеримент, здійснюються розрахунки, обґрунтовуються висновки та презентуються результати. Даний вид пізнавальної діяльності потребує від учня самостійності в отриманні інтегрованих знань із споріднених галузей знань.

Екологічна компетентність передбачає формування гуманних стосунків з навколишнім середовищем, розуміння взаємовідношень у живій природі та наслідків діяльності людини.

Основними шляхами виховання стійкого пізнавального інтересу як засобу формування предметної компетентності учнів на уроках біології є:

- 1) новизна матеріалу – одна з найважливіших умов виникнення інтересу, проте пізнання нового повинне спиратися на вже наявні знання в учнів;
- 2) неочікуваний результат – показ учням нового, неочікуваного, важливого в звичайному і повсякденному;
- 3) використання раніше засвоєних знань;
- 4) емоційне забарвлення уроку і живе слово вчителя.
- 5) використання таких запитань і завдань, розв'язання яких потребує від учнів активної пошукової діяльності;

- 6) зіткнення учнів із труднощами, які вони можуть подолати за допомогою наявних в них знань;
- 7) наочні та технічні засоби навчання: фотоматеріали, відеосюжети, схеми, діаграми, таблиці, комп'ютерні технології.

Висновки. Розвиток пізнавального інтересу є актуальною проблемою шкільної біологічної освіти. Компетентнісно зорієнтована методика навчання біології включає зміст матеріалу, продуктивні форми, методи, засоби організації самостійної пізнавальної діяльності учнів та спрямована на набуття учнями цілісних, системних знань про біологічні системи та умінь застосовувати їх на практиці.

Пізнавальний інтерес є дієвим засобом формування предметної компетентності учнів, забезпечує мотивацію до навчання, актуалізацію знань, умінь будувати логічні зв'язки, розв'язувати проблеми, виділяти в них складові, відстоювати свої думки, втілювати оптимальні рішення, опановувати досвід продуктивної діяльності.

Список використаних джерел

1. Бібік Н. М., Єрмаков І. Г., Овчарук О. В. Компетентнісна освіта – від теорії до практики. К.: Плетяда. 2005, 120 с.
2. Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення. Наукові записки. Том 162. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С.32-37. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3929/Bodnar_Shliakhy_formuvannia_piznavalnoho_interesu.pdf?sequence=1.
3. Головань Т. О. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання // Рідна школа 2004. № 6. С. 15-17.
4. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018 – 208 с.
5. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів. К.: Рад. школа, 1982. 176 с.
6. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1974. Т. 2. 111 с.
7. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М. : Педагогика, 1988. 208 с.